

«
» [4].

,
« »
« »
» [7].

« »
[11].
« »
[12].

... , ...
... , ...
... , ...
... :
...
2. :
« 1
» 2.

Consumer Instalment Financing» [16].

— —
Z-
[15].

« »
[2].

[11].
[12].

,
:
;

« »
—

3. 1 «

3. ».
« »

[4].
« »

», «
[13].

« » [12].

[11].

,

:

,

4. 5.2.4. 1

15 « 4. ».

,

« », ...

. I.

15. Altman E.I. Corporate financial distress and bankruptcy : a complete guide to predicting & avoiding distress and profiting from bankruptcy / E.I. Altman. — New York : Wiley, 1941. — 391 s. — URL: archive.org/details/corporatefinanci0000altm/page/n5/mode/2up (date of the application: 21.04.2026).

16. Durand D. Risk Elements in Consumer Instalment Financing / D. Durand. — NBER, 1941. — URL: www.researchgate.net/publication/227459107_Risk_Elements_in_Consumer_Instalment_Financing (date of the application: 21.04.2026).

SPISOK LITERATURY

1. Analiz finansovogo sostoyaniya i prognozirovanie bankrotstva / V. V. Kovalev; Audit. kompaniya «Audit Azhur». — SPb. : Audit. kompaniya «Audit Azhur», 1994. — 162 s.

2. Blazhevich, O. G. Sravnitel'nyj analiz i primenenie metodov prognozirovaniya bankrotstva / O. G. Blazhevich, A. I. Karachun, A. L. Sulejmanova // Byulleten' nauki i praktiki. — 2017. — 5(18). — S. 161-175. — DOI 10.5281/zenodo.579745. — EDN YNBKOH.

3. Vojko, A. V. Modelirovanie veroyatnosti bankrotstva stroitel'nyh organizacij v Rossijskoj Federacii / A. V. Vojko // Finansy: teoriya i praktika. — 2019. — T. 23, 5(113). — S. 62-74. — DOI 10.26794/2587-5671-2019-23-5-62-74. — EDN XLKXXR.

4. Investicionnaya ocenka [Tekst] : instrumenty i metody ocenki lyubyh aktivov / Asvat Damodaran ; per. s angl. [D. Lipinskogo, I. Rozmainskogo, A. Skorobogatova]. — 2-e izd., ispr. — Moskva : Al'pina Biznes Buk, 2005 (GUP IPK Ul'yan. Dom pechati). — 1323 s.

5. Kuvshinov, M. S. Sovershenstvovanie metodicheskogo instrumentariya ocenki investicionnyh proektov / M. S. Kuvshinov, N. S. Komarova // Ekonomicheskij analiz: teoriya i praktika. — 2015. — 5(404). — S. 2-14. — EDN TGTLHH.

6. L'vova, O. A. Vozmozhnosti i ogranicheniya primeneniya modelej diagnostiki bankrotstva dlya preduprezhdeniya nesostoyatel'nosti / O. A. L'vova // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 6: Ekonomika. — 2021. — 4. — S. 73-94. — EDN UXSCR.

7. Metodologiya nauchnogo issledovaniya [Tekst] : uchebno-metodicheskoe posobie / A.M. Novikov, D.A. Novikov. — Izd. 3-e. — Moskva : Librokom, 2014. — 270 s.

8. Naumov, I. V. Teoretiko-metodicheskij podhod k ocenke veroyatnosti bankrotstva predpriyatij otraslej ekonomiki / I. V. Naumov, A. A. Bychkova, N. L. Nikulina // Finansovyj zhurnal. — 2024. — T. 16, 6. — S. 24-41. — DOI 10.31107/2075-1990-2024-6-24-41. — EDN UJMWGC.

9. Tarasova, Yu. A. Prognozirovanie bankrotstva: ekonometriceskaya model' dlya rossijskih strahovshchikov / Yu. A. Tarasova, E. S. Fevraleva // Finansovyj zhurnal. — 2021. — T. 13, 4. — S. 75-90. — EDN CFAYIC.

10. Timofeeva, E. S. Analiz modelej formirovaniya finansovoj strategii kak faktora ekonomicheskogo povedeniya firmy / E. S. Timofeeva // YAroslavskij pedagogicheskij vestnik. — 2012. — T. 1, 3. — S. 92-96. — EDN PXIUML.

11. Finansovaya strategiya predpriyatiya / I.A. Blank. — Kiev : El'ga : Nika-centr, 2004 (Akad. tip. Nauka RAN). — 711 s. — (Biblioteka finansovogo menedzhera : BFM); ISBN 5-901620-60-7.

12. Finansovyj menedzhment: teoriya i praktika = Financial management [Tekst] / V. V. Kovalev. — 3-e izd., pererab. i dop. — Moskva : Prospekt, 2017. — 1103 s.

13. Finansovyj menedzhment : YUdzhin F. Brigham, Majkl S. Erhardt; [per. s angl. pod red. E. A. Dorofeeva]. — 10-e izd. — M. [i dr.] : Piter, 2005 (GPP Pech. Dvor). — 959 s.

14. Yakovleva, E. N. Prognozirovanie bankrotstva rossijskih predpriyatij na osnove statisticheskikh modelej / E. N. Yakovleva, A. S. Kolesova // Vestnik Udmurtskogo universiteta. Seriya Ekonomika i pravo. — 2024. — T. 34, 2. — S. 367-374. — DOI 10.35634/2412-9593-2024-34-2-367-374. — EDN LEKQYO.

15. Altman E.I. Corporate financial distress and bankruptcy : a complete guide to predicting & avoiding distress and profiting from bankruptcy / E.I. Altman. — New York : Wiley, 1941. — 391 s. — URL: archive.org/details/corporatefinanci0000altm/page/n5/mode/2up (date of the application: 21.04.2026).

16. Durand D. Risk Elements in Consumer Instalment Financing / D. Durand. — NBER, 1941. — URL: www.researchgate.net/publication/227459107_Risk_Elements_in_Consumer_Instalment_Financing (date of the application: 21.04.2026).

11 2026

19 2026